

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS POLIMÉRICAS E FIBRAS DE VIDRO

NEVES, A. L. L. ¹; SOUZA, D. A. A. ², MOURA, R. C. de A. ³

¹ Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Programa do Pós-graduação em Ciência Inovação e Modelagem em Materiais (PROCIMM), Ilhéus – BA, Brasil.

² Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Programa do Pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECA), Ilhéus – BA, Brasil.

³ Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Departamento de Engenharias e Computação (DEC), Programa de Pós-graduação em Ciência Inovação e Modelagem em Materiais (PROCIMM), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECA), Ilhéus – BA, Brasil.

✉ allneves.procimm@uesc.br

Resumo

A utilização de fibras para reforçar o concreto tem recebido destaque devido ao benefício que esta proporciona nas propriedades mecânicas da matriz cimentícia, contribuindo também para o controle da fissuração, o que reduz a fragilidade em relação ao concreto convencional. Neste contexto, o presente estudo avaliou comparativamente o desempenho de concretos reforçados com fibras poliméricas e fibras de vidro sob uma mesma matriz cimentícia. A metodologia experimental envolveu a caracterização dos materiais constituintes, definição dos traços, produção dos concretos e realização de ensaios no estado fresco e endurecido, incluindo resistência à compressão, resistência à tração na flexão e análise dos modos de ruptura. Os resultados indicaram que o concreto com fibras de vidro apresentou resistências médias superiores tanto à compressão (40,88 MPa) quanto à tração na flexão (4,73 MPa), quando comparado ao concreto com fibras poliméricas (36,76 MPa e 4,38 MPa, respectivamente). A análise dos modos de ruptura evidenciou atuação das fibras no controle da propagação das fissuras e na redução do caráter frágil do material. De forma geral, os resultados confirmam a influência do tipo de fibra no desempenho mecânico e na resposta pós-fissuração do concreto, destacando a fibra de vidro quanto ao ganho resistente e a fibra polimérica quanto ao comportamento menos frágil, com base na inspeção visual dos corpos de prova após o ensaio.

Palavras-chave: Concreto reforçado com fibras; Fibras poliméricas; Fibras de vidro; Resistência à compressão; Resistência à tração na flexão.

1. Introdução

O concreto é o material estrutural mais amplamente utilizado na construção civil, em virtude de sua elevada resistência à compressão, baixo custo e versatilidade. Entretanto, apresenta comportamento frágil à tração, o que pode levar à fissuração prematura sob tensões indiretas, comprometendo a durabilidade e a confiabilidade das estruturas ao longo de sua vida útil [1]. Dessa forma, a melhoria das propriedades da matriz cimentícia torna-se essencial para otimizar o desempenho do material, especialmente no que se refere ao controle da fissuração.

A incorporação de fibras ao concreto tem sido amplamente investigada como estratégia eficaz para mitigar a propagação de fissuras e melhorar o comportamento do material. Em geral, as fibras apresentam elevada resistência à corrosão, baixo peso específico e compatibilidade com processos convencionais de produção do concreto [2]. O mecanismo de atuação ocorre por meio da formação de “pontes de tensão” ao longo das fissuras, retardando sua abertura e contribuindo para a redução da fragilidade do material [3]. A eficiência desse mecanismo depende da aderência na interface fibra–matriz, podendo resultar em diferentes modos de atuação, como arrancamento (*pull-out*) ou ruptura das fibras [12].

Estudos recentes indicam que concretos reforçados com fibras podem apresentar melhorias não apenas na resistência à tração e à flexão, mas também no desempenho sob carregamentos dinâmicos e na dissipação de energia [2]. Entretanto, a incorporação de fibras pode influenciar propriedades tanto no estado fresco quanto no endurecido, uma vez que alterações na trabalhabilidade e no adensamento afetam diretamente a resposta mecânica final [4].

Entre os diferentes tipos de reforço, as fibras poliméricas, como o polipropileno, destacam-se pela baixa densidade, estabilidade química e resistência ao meio alcalino. Essas fibras são amplamente empregadas para o controle da fissuração por retração plástica e para melhoria do comportamento do compósito cimentício [5]. As fibras poliméricas são regulamentadas pela norma ABNT NBR 16942:2021, sendo definidas como fibras obtidas por extrusão e estiramento de polímeros, tais como polietileno, polipropileno (PP) e poliamida álcool polivinílico (PVA).

Além de sua aplicação no controle da fissuração, as fibras poliméricas, especialmente as de polipropileno, também são utilizadas para reduzir o risco de *spalling* em situações de incêndio. Ao atingirem temperaturas próximas de 170 °C, essas fibras sofrem degradação térmica, formando microcanais que facilitam a liberação da pressão de vapor e contribuem para o alívio de tensões internas no material [12].

As fibras de vidro são regulamentadas pela norma ABNT NBR 16941:2021, a utilização de fibras de vidro no concreto, especificamente as do tipo álcali-resistente (AR), constituem alternativa relevante para reforço estrutural, sendo amplamente utilizadas em elementos pré-moldados e painéis arquitetônicos [8]. O seu desempenho depende do teor e do comprimento das fibras, sendo relatados os melhores resultados para dosagens otimizadas, enquanto teores elevados podem comprometer a trabalhabilidade [9]. Além disso, adições de até 1,0% de fibras AR têm sido associadas à redução da absorção de água e à melhoria da integridade do compósito cimentício [10]. Apesar do avanço das pesquisas, observa-se na literatura a predominância de

estudos que analisam isoladamente cada tipo de fibra, havendo ainda limitada comparação direta entre fibras poliméricas e fibras de vidro sob uma mesma matriz cimentícia e condições experimentais semelhantes. Essa lacuna dificulta a avaliação comparativa do desempenho mecânico entre esses sistemas de reforço.

Dessa forma, este estudo propõe a caracterização mecânica do concreto reforçado com fibras poliméricas e fibras de vidro sob uma mesma matriz cimentícia, por meio da análise de propriedades no estado fresco, resistência à compressão, resistência à tração na flexão e análise dos modos de ruptura, contribuindo para o entendimento da influência do tipo de fibra no desempenho do compósito.

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais Utilizados

Foi utilizado cimento Portland CP V-ARI como material ligante da matriz cimentícia. A escolha do cimento baseou-se em seu elevado teor de clínquer e ausência de adições minerais significativas, o que proporciona maior controle experimental e reduz interferências na microestrutura do concreto. Cimentos com alto teor de clínquer apresentam hidratação mais direta e menor influência de reações pozolânicas, permitindo avaliar de forma mais precisa o efeito da incorporação de fibras nas propriedades do material [16].

O agregado miúdo consistiu em areia natural, oriundo da região sul baiana, previamente peneirada para remoção de impurezas e padronização granulométrica. Posteriormente, a areia foi seca em estufa a 105 ± 5 °C por 24 h, visando eliminar a umidade superficial e permitir o controle preciso da relação água/cimento da mistura.

Como agregado graúdo foi empregada brita nº 0, também oriundo da região sul baiana, submetida à lavagem para remoção de partículas pulverulentas e impurezas superficiais. Em seguida, o material foi peneirado para regularização granulométrica e seco em estufa a 105 ± 5 °C por 24 h, assegurando condições controladas de umidade durante a dosagem.

Ambas as fibras utilizadas foram da marca Camargo Química. Para as fibras poliméricas adotou-se a do tipo CQ Fiber 54 Plus, com teor de 1% em volume ($9,10 \text{ kg/m}^3$) e para as fibras de vidro pultrudadas adotou-se a do tipo CQ Glass Fiber 12 mm com teor de 0,75% em volume ($19,05 \text{ kg/m}^3$), incorporadas em etapas experimentais distintas, mantendo-se constante a matriz cimentícia para fins comparativos.

Como aditivo químico, utilizou-se superplastificante à base de policarboxilato (MAXIFLUID NCA 108X – Matchem), incorporado no teor de 0,8% em relação à massa de cimento para o concreto com fibras poliméricas e de 1,0% para o concreto com fibras de vidro. Considerando a redução de trabalhabilidade associada à incorporação de fibras, estabeleceu-se como critério mínimo de aceitabilidade um abatimento de tronco de cone (*slump test*) de 8 cm, em consonância com os valores reportados por Almeida (2023), os quais indicam abatimentos na faixa de 8 a 16 cm [12]. Para atender a esse critério, foram realizados ajustes na dosagem do

superplastificante, com o objetivo de compensar a perda de trabalhabilidade decorrente da incorporação das fibras, sendo essa dosagem definida experimentalmente. Ressalta-se que os teores utilizados permaneceram dentro da faixa recomendada pelo fabricante do aditivo, o qual indicou em boletim técnico do produto que a utilização do aditivo MAXIFLUID fosse de 0,6% a 1,2% em relação à massa de cimento.

Foi adotado como base, o traço de referência utilizado por Almeida *et al.* (2025) [11], conforme apresentado na Tabela 1. Às proporções de cimento, agregados e fibra, foram mantidas conforme traço original, foi alterada apenas a relação água/cimento de 0,41 para 0,47. Sendo o traço com fibras poliméricas denominado como MOPO – 1% e o traço com fibras de vidro pultrudadas denominado como PUGL – 0,75%.

Tabela 1 - Composição padronizada dos Concretos com Fibras por m³.

Material	MOPO – 1%	PUGL – 0,75%
Cimento (kg)	450,00	450,00
Areia (kg)	683,00	683,00
Brita (kg)	948,00	948,00
Água (kg)	210,72	210,72
Superplastificante (kg)	3,60	4,50
Fibras (kg/m ³)	9,10	19,05
Relação a/c	0,47	0,47

2.2. Produção, Moldagem e Cura do Concreto

A produção dos concretos foi realizada em betoneira de eixo inclinado com capacidade nominal de 400 L. Inicialmente, aproximadamente 80% da água de amassamento foi adicionada juntamente com o agregado graúdo, promovendo a pré-umidificação das partículas. Em seguida, foi incorporado o cimento Portland CP V-ARI, com adição gradual da água remanescente para favorecer a dispersão do ligante.

Posteriormente, foram adicionados o agregado miúdo previamente seco, o restante da água de amassamento e o aditivo superplastificante. Os materiais foram misturados até a obtenção de mistura visualmente homogênea. As fibras (poliméricas ou de vidro) foram então incorporadas gradualmente, evitando a formação de aglomerados e garantindo adequada dispersão na matriz cimentícia. Após a adição das fibras, o concreto foi mantido em mistura por aproximadamente três minutos adicionais. O procedimento de mistura foi mantido idêntico para ambos os traços, de modo a assegurar a comparabilidade entre os concretos avaliados.

Os corpos de prova cilíndricos (10 × 20 cm) e prismáticos (15 × 15 × 55 cm) foram moldados conforme os procedimentos estabelecidos pela ABNT NBR 5738:2015. A compactação foi

realizada por vibração mecânica externa das formas, sem utilização de vibrador de imersão, de modo a evitar a indução de orientação preferencial das fibras e possíveis efeitos de segregação ou heterogeneidade local da matriz. A vibração foi aplicada diretamente aos moldes, garantindo adequada acomodação do concreto e eliminação de vazios, preservando a distribuição tridimensional aleatória das fibras no interior da matriz cimentícia.

Após a moldagem, os corpos de prova foram cobertos com filme plástico para minimizar a perda de água por evaporação, em seguida, foram desmoldados e submetidos à cura úmida por imersão em água por 28 dias de cura até a realização dos ensaios no estado endurecido.

2.3. Ensaios no estado fresco

Após a mistura, foi realizado o ensaio de abatimento do tronco de cone (*slump test*), conforme a ABNT NBR 16889:2020, com o objetivo de avaliar a consistência dos concretos no estado fresco. Considerando o critério de abatimento mínimo estabelecido de 8 cm, o ensaio foi repetido cerca de três vezes durante o processo de mistura, com ajustes na dosagem de superplastificante, a fim de garantir o atendimento a esse critério.

2.4. Ensaios no estado endurecido

Após 28 dias de cura, os concretos foram avaliados no estado endurecido por ensaios de resistência à compressão axial e resistência à tração na flexão. Os ensaios foram realizados em uma prensa, equipada com célula de carga e acessórios específicos para cada configuração de carregamento. A aquisição de dados (força e demais parâmetros de ensaio, quando aplicável) foi realizada por meio de sistema computacional acoplado ao equipamento, sendo utilizado software de controle e leitura, responsável também pela emissão dos relatórios de ensaio.

A resistência à compressão foi determinada em corpos de prova cilíndricos de 10 × 20 cm, submetidos a carregamento monotônico em máquina universal de ensaios, com registro da força máxima de ruptura. O ensaio foi conduzido conforme a ABNT NBR 5739:2018. Quando necessário, os corpos de prova passaram por retífica das faces para garantir paralelismo e adequada distribuição de tensões no contato com os pratos de carregamento.

A resistência à tração na flexão foi determinada em corpos de prova prismáticos (15 × 15 × 55 cm), ensaiados em configuração de flexão em três pontos, com aplicação de carregamento concentrado no centro do vão, utilizando dispositivo de apoio e carregamento acoplado à máquina universal de ensaios. O ensaio foi conduzido conforme a ABNT NBR 16940:2021. Durante o ensaio, os corpos de prova foram apoiados em dois roletes metálicos, sendo a carga aplicada por um terceiro rolete central, caracterizando o esquema de flexão em três pontos. A força máxima de ruptura foi registrada automaticamente pelo sistema de aquisição de dados do equipamento, por meio do software de controle (Task), sendo posteriormente utilizada para o cálculo da resistência à tração na flexão, expressa em MPa.

3. Resultados e Discussão

3.1. Estado Fresco

A avaliação do estado fresco dos concretos foi realizada por meio de inspeção visual e do ensaio de abatimento do tronco de cone (*slump test*), conduzido conforme a ABNT NBR 16889:2020, com o objetivo de verificar a trabalhabilidade das misturas e sua adequação ao processo de moldagem dos corpos de prova. Os resultados obtidos indicaram abatimento de 9 cm para o concreto com fibras poliméricas (MOPO – 1%), conforme ilustrado na Figura 1, e de 8 cm para o concreto com fibras de vidro (PUGL – 0,75%), conforme apresentado na Figura 2, evidenciando que ambas as misturas atingiram o critério mínimo de abatimento previamente estabelecido.

Os abatimentos observados situam-se dentro da faixa reportada por Almeida (2023), que indica valores típicos entre 8 e 16 cm para concretos reforçados com fibras, os quais, mesmo com menor fluidez aparente, podem apresentar adequada trabalhabilidade quando submetidos à vibração [12]. Ressalta-se que os resultados obtidos correspondem a abatimento do tipo verdadeiro, sem ocorrência de colapso ou segregação significativa, indicando boa coesão das misturas.

Durante a produção dos concretos, foi necessária a utilização de aditivo superplastificante para compensar a perda de trabalhabilidade associada à incorporação de fibras. A dosagem adotada foi de 0,8% para o concreto com fibras poliméricas e de 1,0% para o concreto com fibras de vidro, em relação à massa de cimento, evidenciando maior demanda de aditivo no traço com fibras de vidro para alcançar consistência semelhante à do concreto com fibras poliméricas.

Mesmo com maior teor de superplastificante, o concreto com fibras de vidro apresentou menor abatimento, o que pode ser atribuído à maior rigidez desse tipo de fibra e à sua influência na mobilidade da mistura, aumentando a resistência ao escoamento e dificultando o adensamento. Esse comportamento também foi observado visualmente, com o concreto com fibras de vidro apresentando superfície mais irregular e maior resistência à moldagem, enquanto o concreto com fibras poliméricas apresentou aspecto mais homogêneo e maior facilidade de adensamento.

Do ponto de vista tecnológico, esses resultados são coerentes com o comportamento reportado por Almeida (2023) e Almeida et al. (2025), que destacam que a incorporação de fibras reduz a consistência do concreto e aumenta sua sensibilidade às condições de mistura e adensamento, sendo esse efeito mais pronunciado em fibras de maior rigidez, como as de vidro. Dessa forma, reforça-se a importância do ajuste adequado da dosagem de aditivos químicos para garantir a trabalhabilidade e a uniformidade do compósito.

Assim, a análise do estado fresco constitui etapa fundamental para a interpretação dos resultados no estado endurecido, uma vez que variações de trabalhabilidade influenciam diretamente a compacidade, a distribuição de vazios e, conseqüentemente, o desempenho mecânico dos concretos produzidos.

Figura 1 – Abatimento com tronco de cone do concreto com fibras poliméricas.

Figura 2 – Abatimento com tronco de cone do concreto com fibras de vidro.

3.2. Resistência à Compressão

O concreto com fibra polimérica (MOPO – 1%) apresentou resistência à compressão variando de 34,14 a 41,82 MPa, com média de 36,76 MPa e coeficiente de variação de 8,24% (n = 5), conforme Tabelas 2 e 3. Observa-se a presença de um resultado mais elevado (CP4), contudo sem comprometer a homogeneidade do lote, uma vez que os demais corpos de prova concentraram-se na faixa de aproximadamente 34–37 MPa, indicando comportamento mecânico relativamente uniforme.

O concreto com fibra de vidro (PUGL – 0,75%) apresentou resistência à compressão variando de 35,59 a 45,70 MPa, com média de 40,88 MPa e coeficiente de variação de 9,54% (n = 5), conforme Tabelas 2 e 3. Nota-se maior dispersão em comparação ao MOPO – 1%, com dois resultados superiores a 44 MPa (CP2 e CP4). Ainda assim, os valores mantiveram-se predominantemente acima de 37 MPa, evidenciando desempenho mecânico consistentemente superior ao concreto com fibra polimérica.

Tabela 2 – Resultados do Ensaio de Resistência a Compressão.

Número do CP	Concreto com fibra polimérica	Concreto com fibra de vidro
CP 1	36,29 MPa	41,11 MPa
CP 2	36,80 MPa	44,18 MPa
CP 3	34,75 MPa	37,83 MPa
CP 4	41,82 MPa	45,70 MPa
CP 5	34,14 MPa	35,59 MPa

Tabela 3 – Comparação com os resultados do artigo de referência para o ensaio de Resistência à Compressão [11].

Concreto	Resultado do artigo referência (Almeida <i>et al.</i>, 2025) [11]		Resultado deste estudo	
	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Fibra polimérica	48,48 MPa	0,50 MPa	36,76 MPa	3,03 MPa
Fibra de vidro	54,66 MPa	0,79 MPa	40,88 MPa	4,23 MPa

Quando comparados aos resultados reportados por Almeida *et al.* (2025), conforme Tabela 3, observa-se que as resistências médias obtidas neste estudo (36,76 MPa e 40,88 MPa) foram inferiores às apresentadas no artigo de referência (48,48 MPa e 54,66 MPa, respectivamente). Essa diferença, da ordem de aproximadamente 20–25%, pode estar associada não apenas a variações inerentes ao controle tecnológico, às condições de mistura, dispersão das fibras, energia de adensamento e regime de cura, mas também à diferença na relação água/cimento adotada, que neste estudo foi de 0,47, em comparação ao valor de 0,41 utilizado por Almeida *et al.* (2025). O aumento da relação água/cimento é reconhecido por influenciar negativamente a resistência mecânica do concreto, contribuindo para os menores valores observados.

Apesar da redução nos valores absolutos, observa-se que a tendência de desempenho foi preservada: o concreto com fibra de vidro apresentou resistência média superior ao concreto com fibra polimérica, em consonância com os resultados descritos por Almeida *et al.* (2025). Tal coerência indica que, embora os níveis resistentes tenham sido distintos, o comportamento mecânico relativo entre os compósitos manteve-se consistente, reforçando a validade comparativa dos resultados obtidos. Os desvios-padrão obtidos foram superiores aos do estudo de referência, o que pode estar associado a diferenças de escala experimental, processo de moldagem e variabilidade inerente à produção laboratorial.

Em complemento, os valores de resistência maiores no concreto com fibras de vidro podem ser atribuídos às características mecânicas das mesmas, que apresentam maior módulo de

elasticidade e rigidez em comparação às fibras poliméricas, contribuindo de forma mais efetiva para a transferência de tensões na matriz cimentícia e para o controle da propagação de microfissuras. Como consequência, observa-se maior capacidade de suporte de carga e, portanto, maiores valores de resistência à compressão.

Em termos interpretativos, é fundamental destacar que o principal benefício da incorporação de fibras nem sempre se manifesta como aumento significativo da resistência de pico à compressão, os ganhos tendem a estar associados ao comportamento do material após a fissuração e à manutenção de sua integridade, conforme discutido na literatura, especialmente devido ao mecanismo de ponteamto de fissuras (*fiber bridging*) e ao retardo da propagação instável das microfissuras. Dessa forma, a análise isolada do valor máximo de resistência pode não capturar integralmente a contribuição estrutural das fibras [11].

Assim, a análise dos resultados obtidos confirma que mesmo com resistências médias inferiores às reportadas por Almeida *et al.* (2025), a manutenção da hierarquia de desempenho entre os traços e a coerência do comportamento relativo indicam que o sistema experimental reproduziu adequadamente a influência mecânica de cada tipo de fibra, ainda que sob condições tecnológicas distintas.

3.3. Resistência à Tração na Flexão

O concreto com fibras poliméricas (MOPO – 1%), apresentou resistência à tração na flexão variando de 4,20 a 4,83 MPa, com média de 4,38 MPa e coeficiente de variação de aproximadamente 5,4% (n = 5), conforme Tabelas 4 e 5. Observa-se comportamento bastante uniforme, com pequena dispersão e ausência de valores atípicos relevantes, evidenciando boa repetibilidade experimental.

O concreto com fibras de vidro (PUGL – 0,75%), apresentou resistência à tração na flexão variando de 4,29 a 5,05 MPa, com média de 4,73 MPa e coeficiente de variação de aproximadamente 6,2% (n = 5), conforme Tabelas 4 e 5. Os valores mostraram distribuição relativamente homogênea, com leve destaque para o CP5 (5,05 MPa), que elevou a média do lote. A consistência dos resultados indica boa estabilidade do processo de moldagem e adequada transferência de tensões entre matriz e fibras.

Tabela 4 – Resultados do Ensaio de Resistência a Tração na Flexão.

Número do CP	Concreto com fibra polimérica	Concreto com fibra de vidro
CP 1	4,83 MPa	4,29 MPa
CP 2	4,26 MPa	4,71 MPa
CP 3	4,37 MPa	4,94 MPa
CP 4	4,20 MPa	4,68 MPa
CP 5	4,23 MPa	5,05 MPa

Tabela 5 – Comparação com os resultados do artigo de referência para o ensaio de Resistência à Tração na Flexão [12].

Traço	Resultado do artigo referência (Almeida, 2023) [12]		Resultado deste estudo	
	RESULTADO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	RESULTADO MÉDIO	DESVIO PADRÃO
Concreto com fibra polimérica	4,50 MPa	0,08 MPa	4,38 MPa	0,26 MPa
Concreto com fibra de vidro	5,31 MPa	0,22 MPa	4,73 MPa	0,29 MPa

Comparativamente, o concreto com fibra de vidro apresentou resistência média cerca de 8% superior ao concreto com fibra polimérica, mantendo a tendência observada por Almeida (2023), em que a fibra de vidro demonstrou maior contribuição mecânica na tração. Esse desempenho pode ser associado ao maior módulo de elasticidade da fibra de vidro e à sua eficiência no mecanismo de ponteamto de fissuras, favorecendo maior capacidade de transferência de tensões após o início da fissuração.

É importante destacar que, conforme discutido no estudo de referência, o principal ganho promovido pelas fibras no ensaio de flexão não se restringe ao aumento do pico resistente, mas manifesta-se de forma mais expressiva no comportamento após a fissuração e manutenção da integridade do material. Ainda assim, a manutenção da hierarquia de desempenho entre PUGL – 0,75% e MOPO – 1% indica coerência experimental em relação ao comportamento reportado por Almeida (2023) [12]. Os desvios-padrão obtidos foram superiores aos do estudo de referência, o que pode estar associado a diferenças de escala experimental, processo de moldagem e variabilidade inerente à produção laboratorial.

Assim, a análise dos resultados obtidos confirma que a fibra de vidro proporcionou maior contribuição à resistência à tração na flexão quando comparada à fibra polimérica, mesmo que o incremento observado esteja dentro de uma faixa moderada, reforçando que os ganhos mais significativos das fibras tendem a ocorrer após a ruptura.

3.4. Análise dos modos de ruptura

3.4.1 Ensaio de Resistência à Compressão

A análise dos modos de ruptura no ensaio de resistência à compressão foi realizada por inspeção visual dos corpos de prova cilíndricos, com o objetivo de identificar o padrão de fissuração e possíveis indícios da atuação das fibras na integridade após a ruptura dos compósitos.

De modo geral, tanto o concreto com fibras poliméricas (MOPO – 1%) quanto o concreto com fibras de vidro (PUGL – 0,75%) apresentaram ruptura caracterizada predominantemente por fissuração longitudinal ao longo da altura dos corpos de prova, padrão típico de concretos submetidos à compressão axial. Em ambos os casos, a falha ocorreu de forma progressiva, sem

ruptura explosiva ou desintegração completa dos corpos de prova, sendo mantida a integridade geométrica dos cilindros após o ensaio.

Nos corpos de prova com fibras poliméricas (MOPO – 1%), observou-se fissuração vertical relativamente discreta e distribuída, conforme Figura 3, com menor evidência de destacamentos superficiais ou formação de planos de cisalhamento inclinados. O aspecto geral da superfície após a ruptura manteve-se relativamente uniforme. A ausência de fragmentação significativa sugere que as fibras contribuíram para manter a coesão interna do material após o pico de carga, reduzindo o caráter abrupto da ruptura, ainda que sem promover aumento expressivo da resistência máxima.

Para o concreto com fibras de vidro (PUGL – 0,75%), também foi observada predominância de fissuras verticais nos corpos de prova, porém com maior evidência de abertura de fissuras e pequenos destacamentos superficiais em algumas regiões, conforme Figura 4. A textura das superfícies de fratura mostrou-se ligeiramente mais irregular quando comparada à observada no MOPO – 1%, indicando maior mobilização interna do material no momento da ruptura. Ainda assim, os corpos de prova permaneceram estruturalmente íntegros após o ensaio, sem ocorrência de ruptura frágil ou colapso abrupto.

A comparação entre os dois tipos de fibra indicou que ambos os concretos apresentaram comportamento coerente com compósitos cimentícios reforçados com fibras submetidos à compressão: fissuração predominantemente longitudinal, ausência de fratura explosiva e manutenção da integridade após a ruptura. O concreto com fibras poliméricas apresentou aspecto visual mais uniforme e menor evidência de destacamentos, enquanto o concreto com fibras de vidro apresentou fissuras mais marcadas e superfície de fratura mais rugosa, possivelmente em função do maior módulo de elasticidade e da interação mais rígida da fibra de vidro com a matriz cimentícia.

Figura 3 – Corpos de prova cilíndricos após submissão ao Ensaio de Resistência à Compressão, concreto com fibras poliméricas, CP1 a CP5 da esquerda para a direita.

Figura 4 – Corpos de prova cilíndricos após submissão ao Ensaio de Resistência à Compressão, concreto com fibras de vidro, CP1 a CP5 da esquerda para a direita.

3.4.2 Ensaio de Resistência à Tração na Flexão

A análise dos modos de ruptura no ensaio de resistência à tração na flexão foi realizada por inspeção visual dos corpos de prova prismáticos após o ensaio, com o objetivo de identificar o padrão de fissuração e indícios da atuação das fibras no processo de transferência de tensões.

Para o concreto com fibras poliméricas (MOPO – 1%), observou-se, de forma predominante, a formação de fissura principal localizada na região central do vão, compatível com o esperado para ensaio de flexão em três pontos, conforme Figura 5. As fissuras apresentaram trajetória aproximadamente vertical e relativamente bem definida, com abertura moderada na zona tracionada. Os corpos de prova permaneceram íntegros após a ruptura, sem separação brusca das metades, indicando que as fibras contribuíram para manter a coesão do elemento após o início da fissuração. A superfície de fratura mostrou-se relativamente regular, sugerindo predominância do mecanismo de arrancamento (*pull-out*) das fibras, típico de reforços poliméricos de menor módulo de elasticidade.

No concreto com fibras de vidro (PUGL – 0,75%), também foi observada fissura principal centrada no terço médio do vão, evidenciando que a ruptura foi influenciada pela tração na região inferior do prisma, conforme Figura 6. Entretanto, as superfícies de fratura apresentaram aspecto mais irregular e textura mais rugosa quando comparadas às do MOPO – 1%, indicando maior interação fibra–matriz durante o processo de ruptura.

Em ambos os traços, não foi observada fragmentação excessiva ou ruptura explosiva, comportamento que indica redução do caráter frágil típico do concreto simples. A manutenção da integridade geométrica dos prismas após o ensaio reforça a atuação das fibras no controle da propagação da fissura principal. De modo geral, o padrão de fissuração observado é compatível com compósitos cimentícios reforçados com fibras, nos quais a contribuição estrutural se manifesta principalmente pelo mecanismo de ponteamto de fissuras e pela manutenção da integridade após a fissuração.

Figura 5 – Corpos de prova prismáticos após submissão ao Ensaio de Resistência à Tração na Flexão, concreto com fibras poliméricas.

Figura 6 – Corpos de prova prismáticos após submissão ao Ensaio de Resistência à Tração na Flexão, concreto com fibras de vidro.

4. Considerações Finais

O presente estudo teve como objetivo avaliar comparativamente o comportamento mecânico de concretos reforçados com fibras poliméricas e fibras de vidro sob uma mesma matriz cimentícia e condições experimentais equivalentes. A partir dos resultados obtidos, foi possível estabelecer algumas considerações relevantes quanto à influência do tipo de fibra no desempenho global do compósito.

No estado fresco, observou-se redução da trabalhabilidade associada à incorporação de fibras, com maior demanda de superplastificante para o concreto com fibras de vidro. Ainda assim, ambos os traços apresentaram consistência adequada à moldagem e adensamento, sem ocorrência de segregação ou colapso, evidenciando viabilidade tecnológica da produção dos compósitos sob as condições adotadas.

Quanto às propriedades mecânicas, os resultados indicaram que o concreto com fibras de vidro apresentou resistências médias superiores tanto à compressão quanto à tração na flexão quando comparado ao concreto com fibras poliméricas, mantendo a mesma tendência reportada na literatura. Apesar de os valores absolutos de resistência obtidos neste estudo terem sido inferiores aos reportados por Almeida *et al.* (2025) e Almeida (2023), a hierarquia de desempenho entre os compósitos foi preservada, indicando coerência experimental e adequada reprodutibilidade do comportamento mecânico relativo entre os sistemas avaliados.

A análise dos modos de ruptura evidenciou que houve uma manutenção da integridade dos corpos de prova após os ensaios, fruto da atuação das fibras no controle da propagação das fissuras. No ensaio de flexão, observou-se contribuição efetiva das fibras, sobretudo as poliméricas, no mecanismo de ponteamto, enquanto no ensaio de compressão a atuação se mostrou mais evidente na integridade do material após a fissuração.

De forma geral, os resultados confirmam que a incorporação de fibras de vidro proporcionou maior contribuição às resistências mecânicas avaliadas, enquanto as fibras poliméricas apresentaram desempenho consistente e comportamento menos frágil, com base na inspeção visual dos corpos de prova após o ensaio. A análise integrada dos ensaios mecânicos e modos de ruptura contribuiu para o avanço do entendimento sobre o comportamento de concretos reforçados com diferentes tipos de fibras sob uma mesma matriz, fornecendo subsídios para aplicações estruturais e para o desenvolvimento de compósitos cimentícios mais eficientes.

Como continuidade desta pesquisa, recomenda-se a realização de ensaios complementares voltados à avaliação do comportamento do material sob carregamento, por meio da obtenção de curvas carga–deslocamento e tensão–deformação, permitindo uma análise mais detalhada da resposta após a fissuração e da rigidez do compósito. Adicionalmente, sugerem-se estudos de durabilidade e análise microestrutural, a fim de aprofundar a compreensão da interação fibra–matriz e de seu impacto no desempenho a longo prazo dos compósitos.

Referências

- [1] BALESTRA, C. E. T.; OZELAME, J. S.; SAVARIS, G. Efeito da Adição de Fibras de Aço e Poliméricas na Resistência à Compressão do Concreto de Ultra Alto Desempenho. **REEC**. 2020; 16 (1): 26–35. DOI: 10.5216/reec.V16i1.50503.
- [2] LIU, J., *et al.* Performance and Applications of Polymer Fiber Rubber-Reinforced Concrete in Civil Engineering: A State-of-the-Art Review. **Polymers**. 2025; 17:970. DOI: <https://doi.org/10.3390/polym17070970>.
- [3] ZHOU, C., *et al.* Effect of fiber reinforcement on bond behavior between coral aggregate concrete and GFRP bar. **Construction and Building Materials**. 2023; 403:133201. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133201>.
- [4] AL MARAHLA, R. H., *et al.* Influence of synthetic fibres on the bond performance of glass fibres reinforced polymers concrete: an experimental investigation and regression-based analysis. **Innovative Infrastructure Solutions**. 2024; 9:423. DOI: <https://doi.org/10.1007/s41062-024-01737-6>.
- [5] TAN, C. T., *et al.* Mechanical property enhancement in concrete composites with hybrid polypropylene fibre reinforcement. **Scientific Reports**. 2025; 15:24986. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-04219-6>.

- [6] SILVA, M. A. O. Avaliação de propriedades do concreto reforçado com fibras poliméricas. **IFGO**. 2025. DOI: <http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2299>.
- [7] LI, P. *et al.* Study on Mechanical Properties of Coarse-Fine Polypropylene Fiber Blended Concrete. **Buildings**. 2025; 15:2971. DOI: <https://doi.org/10.3390/buildings15162971>.
- [8] PREETHI, V. *et al.* Predicting Mechanical Properties of Glass Fiber Concrete Using Response Surface Methodology. **Procedia Structural Integrity**. 2025; 70:271-278. DOI: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>.
- [9] BAYBURE, H. Glass Fiber Reinforced Concrete in Construction: A Review of Advances, Challenges, and Future Prospects. **JCEU**. 2024; 14 (4): 405-422. DOI: <https://dx.doi.org/10.54203/jceu.2024.43>.
- [10] REHMAN, S. U. *et al.* Evaluation of Mechanical Properties of Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) for Sustainable Construction. **Human Nature**. 2025; 6 (4); 1-18. DOI: <https://doi.org/10.71016/tp/217wv423>.
- [11] ALMEIDA, R. L. J. de; PARSEKIAN, G. A.; CARNIO, M. A. Compressive behavior of high-strength fiber-reinforced concrete. **IBRACON**. 2025; 18 (3): e18301. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1983-41952025000300001>.
- [12] ALMEIDA, R. L. J. de. Comportamento mecânico do concreto de alta resistência reforçado com fibras. **UFSCar**. 2023. DOI: <https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/19007>.
- [13] YUAN, Z.; JIA, Y. Mechanical properties and microstructure of glass fiber and polypropylene fiber reinforced concrete: An experimental study. **Construction and Building Materials**. 2021; 266:121048. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121048>.
- [14] LALINDE, L. F. *et al.* Durability of Glass Fiber Reinforced Cement (GRC) Containing a High Proportion of Pozzolans. **Applied Sciences**. 2022; 12: 3696. DOI: <https://doi.org/10.3390/app12073696>.
- [15] PAUL, S. *et al.* Experimental evaluation of the durability of glass Textile-Reinforced concrete. **Construction and Building Materials**. 2023; 406: 133390. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133390>.
- [16] GODINHO, J. P. *et al.* Fatores de influência na velocidade de pulso ultrassônico no concreto. **IBRACON**. 2020; 13 (2): 222-247. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1983-41952020000200004>.